

Óculos Inteligente com Machine Learning para Transcrição e Classificação Sonora voltadas à Acessibilidade Auditiva

Smart Glasses with Machine Learning for Sound Transcription and Classification Aimed at Auditory Accessibility
Gafas Inteligentes con Machine Learning para la Transcripción y Clasificación Sonora Orientadas a la Accesibilidad Auditiva

Recebido
Received
Recibido
Novembro, 2025
November, 2025
Noviembre, 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
Março, 2026
March, 2026
Marzo, 2026

Publicado
Published
Publicado
Jul./Set. 2026
Jul./Sep. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20298109

São Paulo
v. 4 | n. 4
v. 4 | i. 4

e44538

Julho-Setembro
July-September
Julio-Septiembre
2026

Guilherme Lima de Paula¹

guilherme.paula24@fatec.sp.gov.br

Gustavo Santos Siqueira¹

gustavo.siqueira14@fatec.sp.gov.br

Kayky de Sousa¹

kayky.sousa@fatec.sp.gov.br

Melissa da Silva Conceição¹

melissa.conceicao01@fatec.sp.gov.br

Cristina Correa de Oliveira¹

cristina.oliveira@fatec.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

Resumo:

A deficiência auditiva afeta a percepção sonora, comunicação e interação social de pessoas em todo o mundo. Com o intuito de promover mais acessibilidade, autonomia e democratizar o acesso às tecnologias assistivas, esse trabalho de natureza exploratória e abordagem qualitativa descreve o desenvolvimento do Auris, um óculos inteligente e de baixo custo que realiza a transcrição de sons em tempo real. O Auris faz uso de conceitos como Internet das Coisas (IoT) e Machine Learning (ML) para captar sons do ambiente, realizar a transcrição de conversas e identificação de sons não-verbais. Os testes demonstram a viabilidade do projeto, se mostrando como uma alternativa mais acessível para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência auditiva.

Palavras-chave: Internet das Coisas; Inteligência Artificial; Acessibilidade; Deficiência Auditiva.

Abstract:

Hearing impairment affects sound perception, communication, and social interaction for people around the world. Aiming to promote greater accessibility, autonomy, and democratize access to assistive technologies, this exploratory, qualitative study describes the development of Auris, an affordable smart glasses device that performs real-time sound transcription. Auris uses concepts such as the Internet of Things (IoT) and Machine Learning (ML) to capture environmental sounds, transcribe conversations, and identify non-verbal sounds. The tests demonstrate the feasibility of the project, presenting it as a more accessible alternative to improve the quality of life of people with hearing impairments.

Keywords: Internet of Things; Artificial Intelligence; Accessibility; Hearing Impairment.

Resumen:

La discapacidad auditiva afecta la percepción del sonido, la comunicación y la interacción social de personas en todo el mundo. Con el objetivo de promover una mayor accesibilidad, autonomía y democratizar el acceso a las tecnologías de asistencia, este estudio exploratorio y de enfoque cualitativo describe el desarrollo de Auris, unas gafas inteligentes y de bajo costo que realizan la transcripción de sonidos en tiempo real. Auris utiliza conceptos como Internet de las Cosas (IoT) y Machine Learning (ML) para captar sonidos del entorno, transcribir conversaciones e identificar sonidos no verbales. Las pruebas demuestran la viabilidad del proyecto, presentándolo como una alternativa más accesible para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva.

Palabras clave: *Internet de las Cosas; Inteligencia Artificial; Accesibilidad; Discapacidad Auditiva.*

1 INTRODUÇÃO

A deficiência auditiva é uma limitação sensorial que impacta a interação social e comunicação de pessoas ao redor do mundo. Diante desse cenário, a tecnologia surge como aliada para a autonomia e inclusão social de pessoas com deficiência auditiva. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2022), estima que 8,9% da população brasileira a partir de 2 anos de idade possui algum tipo de deficiência e que 1,2% da população enfrenta dificuldades para escutar, ainda que façam uso de aparelhos auditivos.

Já a Pesquisa Nacional de Saúde, também realizada pelo IBGE (2019), mostra que 2,3 milhões de brasileiros acima de 2 anos de idade enfrentam muita dificuldade ou não conseguem ouvir de forma alguma, sendo que apenas 22,4% dos indivíduos de 5 a 40 anos com essa condição entendem a Língua Brasileira de Sinais (Libras), proporção que sobe para 61,3% entre aqueles com perda auditiva total na mesma faixa etária.

Os dados demonstram a problemática enfrentada por pessoas com deficiência auditiva, indo além da dificuldade de escutar sons e se tratando de um desafio que compromete o acesso à informação, segurança e relações interpessoais. A falta de percepção sonora pode colocar esses indivíduos em situações de risco, como não perceber sirenes ou buzinas em um ambiente urbano. Além disso, a Libras não é conhecida por uma parcela significativa da população. Portanto, se faz necessário o desenvolvimento de soluções tecnológicas para auxiliar na inclusão social e ampliar a percepção sonora de pessoas com deficiência auditiva. Perante esse desafio, indaga-se: Como podemos facilitar a inclusão social e ampliar a percepção sonora de pessoas com deficiência auditiva?

Com base nesse contexto, esse trabalho visa documentar o desenvolvimento do Auris, um óculos inteligente de baixo custo voltado para auxiliar pessoas com deficiência auditiva no seu dia a dia. O dispositivo busca captar conversas e sons, como alarmes e buzinas, e traduzi-los em informações textuais que serão apresentadas em uma tela na frente das lentes dos óculos, assim, auxiliando o usuário durante uma conversa e ampliando a percepção de sons não-verbais.

Para alcançar esse propósito, foram levantados os seguintes objetivos específicos:

- Integrar modelos de inteligência artificial de classificação sonora para identificar sons relevantes do cotidiano.
- Empregar técnicas de reconhecimento de fala para que o dispositivo seja capaz de auxiliar o usuário em conversas.
- Utilizar conceitos de Internet das Coisas (IoT) para captar e transmitir dados que serão processados em um smartphone conectado aos óculos inteligentes.
- Desenvolver um aplicativo com acessibilidade para celular que permita que o usuário realize configurações nos óculos.

No decorrer deste artigo, serão apresentadas quatro seções principais. A Fundamentação Teórica abordará conceitos sobre acessibilidade para pessoas

com deficiência auditiva, políticas públicas relevantes, tecnologias e uma análise de outras soluções existentes no mercado. A seção de Método irá definir o método de pesquisa, além de descrever o processo de criação do dispositivo e a implementação do aplicativo responsável por rodar os modelos de IA para reconhecimento de fala e classificação sonora. Em Resultados e Discussões, será apresentado o dispositivo em funcionamento e pontos observados. Por fim, a seção de Considerações Finais apresentará as principais conclusões e possíveis futuros aprimoramentos do Auris.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No decorrer desta seção, serão explorados conceitos teóricos e técnicos do projeto Auris. Começando com uma análise do panorama global da pessoa com deficiência. Em seguida, o estado da arte do mercado, identificando as lacunas funcionais e de custo nas soluções já existentes. Por último, apresentação dos princípios da Internet das Coisas (IoT), tecnologias e modelos de Inteligência Artificial (IA) para reconhecimento de fala e classificação sonora utilizados no projeto.

2.1 PANORAMA GLOBAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Entender o contexto das pessoas com deficiência é importante para que seja possível identificar pontos de melhoria na acessibilidade e inclusão social globalmente. De acordo com Sardenberg e Buogo (2022) pela Nações Unidas Brasil, a respeito de um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), estima-se que o número de indivíduos que necessitam de algum recurso assistivo, como aparelhos auditivos, óculos, rampas de acesso ou aplicativos que auxiliem na comunicação seja acima de 2,5 bilhões. O relatório fez uma análise de 35 países, revelando que o acesso a esses recursos varia de 3% entre os países mais pobres a 90% entre os países ricos, demonstrando uma disparidade no acesso entre essas nações.

Ainda segundo o relatório divulgado por Sardenberg e Buogo (2022), aproximadamente dois terços dos usuários de produtos assistivos arcam com os custos com recursos próprios, enquanto outros contam com ajuda financeira de amigos e familiares, indicando que fatores econômicos são desafios de acesso a esses produtos em todo o mundo, e que políticas públicas e soluções assistivas de baixo custo são importantes para ampliar a inclusão dessas pessoas.

No Brasil, um importante marco legal é a Lei de Nº 13.146 de 6 de julho de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), que busca assegurar em condições de igualdade os direitos da pessoa com deficiência. A LBI determina que a comunicação deve ser realizada com foco na acessibilidade, considerando diversas formas de expressão, como Libras e tecnologias da informação e das comunicações.

Buscando contribuir com a situação mundial apontada pela OMS e UNICEF e dialogar com os princípios estabelecidos na LBI, o Auris se propõe como uma solução de baixo custo, voltada a melhorar a autonomia e a democratização do

acesso à informação para pessoas com deficiência auditiva.

O projeto se alinha com o artigo 78 da LBI, que determina:

Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias da informação e comunicação e às tecnologias sociais. (BRASIL, 2015, art. 78)

Ao promover o acesso igualitário à comunicação e informação, o Auris contribui para uma sociedade mais acessível, alinhada aos preceitos legais e aos compromissos internacionais com os direitos das pessoas com deficiência.

2.2 Internet das Coisas e Componentes Eletrônicos

Para alcançar o objetivo de desenvolver um óculos capaz de captar os sons do ambiente e apresentar as transcrições em tela, foram empregadas diversas tecnologias, conceitos e componentes eletrônicos.

O projeto é fortemente baseado no conceito de Internet das Coisas (IoT) que, para Ferreira, Manzan e Durães (2022), é a união de objetos do dia a dia com softwares e sensores, que permitem a coleta e envio de dados por meio de alguma forma de conectividade em um sistema distribuído, como um serviço rodando em servidor local ou em nuvem. Nesse contexto, o Auris exemplifica o conceito de IoT ao utilizar dois microfones para captar sons do ambiente e transmiti-los para um aplicativo móvel por meio de uma rede local.

Os microfones utilizados no Auris são do modelo INMP441. Segundo a documentação técnica do fabricante (InvenSense Inc, 2015), o INMP441 é um microfone digital que possui alto desempenho, baixo consumo de energia e saída digital, além de uma interface I2S, que facilita a comunicação com microcontroladores.

O Auris utiliza um microcontrolador ESP32-C3, que é o responsável por gerenciar os sensores e a conectividade com o aplicativo móvel. De acordo com a fabricante Espressif Systems (c2025), o ESP32-C3 é um microcontrolador com custo baixo e com conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrada, sendo ideal para aplicações IoT.

Para mostrar as transcrições e classificações dos sons que foram captados pelos microfones, o Auris utiliza uma tela OLED de 0,96 polegadas. De acordo com Wouk (2014), a tecnologia de Diodos Orgânicos Emissores de Luz (OLED) permitem a criação de telas com menor custo, maior eficiência energética e mais brilho quando comparadas com telas tradicionais de cristal líquido.

No fornecimento energético do projeto, foi utilizada uma bateria de íons de lítio recarregável de 3,7V e 2600mAh ligada em um TP4056, um carregador linear de corrente e tensão constante para células únicas de baterias de íons de lítio com porta USB para facilitar o processo de recarga. (NANJING TOP POWER ASIC CORP., s.d.)

A armação do óculos foi impressa em 3D, utilizando o material poliácido-lático (PLA) que, de acordo com Oliveira e Nossa (2025), é uma alternativa biodegradável, com alta aplicabilidade na indústria de impressão 3D e de grande

destaque devido a preocupação com o descarte de materiais plásticos no meio ambiente.

2.3 Machine Learning e Tecnologias de Desenvolvimento Android

Devido a adoção da arquitetura de processamento distribuído, o Auris depende de um aplicativo móvel para realizar o processamento dos dados e apresentar as informações ao usuário no óculos. Essa transmissão de dados é realizada através do protocolo *User Datagram Protocol (UDP)* que, segundo Torres (2021), é um protocolo de transporte, que não é orientado à conexão, e que não faz nenhuma verificação se o pacote de dados chegou ao destino, tornando o envio dos pacotes mais rápido, já que o transmissor não precisará esperar receber uma confirmação do receptor para o envio do próximo pacote.

Para o desenvolvimento do aplicativo móvel, optou-se por uma abordagem nativa para o Android, utilizando a linguagem de programação Kotlin e o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Android Studio. De acordo com a página oficial da ferramenta, o Android Studio é a IDE oficial para a criação de aplicativos para o sistema operacional Android (Google for Developers, s.d.). Já a linguagem Kotlin, segundo Resende (2018), é uma linguagem de programação que pode ser utilizada para desenvolver aplicativos Android e combina os paradigmas de Orientação a Objetos e Programação Funcional, com foco em interoperabilidade, segurança, clareza e suporte a ferramentas.

O aplicativo móvel utiliza modelos de *Machine Learning (ML)*, ou Aprendizado de Máquina, para o processamento dos dados recebidos do óculos. De acordo com Paixão et al. (2022), Aprendizado de Máquina é um campo de estudo dentro da área de Inteligência Artificial (IA) que tem como objetivo a construção de algoritmos capazes de aprender a partir de bancos de dados pré-definidos, gerando ao final modelos que podem ser utilizados para a predição, classificação ou detecção de padrões em novos dados, ao invés de seguir instruções pré-programadas.

No contexto do Auris, foram adotados dois modelos de ML. O primeiro é o YAMNet, um modelo de *deep learning* (subárea do aprendizado de máquina) desenvolvido pela Google, treinado com o conjunto de dados AudioSet e que é capaz de reconhecer e classificar 521 classes de eventos sonoros (TensorFlow, s.d.). Para a utilização do YAMNet no aplicativo móvel, foi utilizada a biblioteca TensorFlow Lite, que segundo a documentação oficial do TensorFlow (s.d.), é um conjunto de ferramentas que auxiliam os desenvolvedores a executar modelos de *Machine Learning* em dispositivos móveis e de IoT.

O segundo modelo utilizado no Auris é o Vosk, uma ferramenta de reconhecimento de fala de código aberto que suporta mais de 20 idiomas e dialetos, incluindo o português brasileiro, e pode ser executada em dispositivos Android sem a necessidade de conexão com a internet (Alpha Cephei, s.d.).

Dessa forma, a integração entre os modelos de *Machine Learning* e as tecnologias de desenvolvimento Android permite que o Auris realize o processamento de som e voz e a transmissão das respostas em tempo real ao usuário.

2.4 Análise Comparativa entre o Auris e Soluções Tecnológicas Similares

A percepção da necessidade de promover mais autonomia às pessoas com deficiência auditiva fez com que diversas tecnologias assistivas surgissem no mercado. Ao analisar essas soluções comerciais que possuem recursos semelhantes ao Auris, é possível identificar produtos que validam a ideia de um óculos inteligente para transcrição em tempo real, como o XRAI Glass, e entender o cenário atual dessas soluções, para então identificar lacunas que esse trabalho pode ajudar a preencher.

O XRAI Glass é uma solução de software para smartphones Android e iOS, que, ao serem conectados via Bluetooth a um óculos de Realidade Aumentada (AR) compatível, como os da empresa XREAL ou os modelos da própria XRAI, como o XRAI AR2, permitem a transcrição e tradução em tempo real da fala que são processadas no smartphone e exibidas no interior da lente. (XRAI Inc., c2025)

As funcionalidades de transcrição do XRAI Glass incluem o suporte a mais de 140 idiomas, identificação da pessoa que está falando, processamento baseado em nuvem e opções para a transcrição offline. Para utilizar os recursos de processamento em nuvem com alta precisão é necessária uma assinatura paga, mas o modo offline oferece uma experiência com menor precisão sem custos adicionais. (XRAI Inc., c2025)

Analisando o XRAI Glass, é possível identificar algumas limitações que o Auris busca contribuir. O primeiro ponto identificado é o alto custo dos óculos de AR compatíveis com a tecnologia, isso pode ser uma barreira para o acesso de pessoas com menos recursos financeiros. Um outro ponto de melhoria identificado é em relação ao foco principal do XRAI Glass ser a transcrição e tradução de falas, não incluindo recursos para a classificação de sons ambientes não-verbais, como alarmes ou buzinas, que são importantes para a segurança e percepção sonora do usuário. Portanto, é possível identificar que há espaço no mercado para uma solução com foco em acessibilidade econômica, e que integre tanto a transcrição de conversas quanto a classificação de sons não-verbais.

3 MÉTODO

A presente pesquisa aplicada e de natureza exploratória, tem como objetivo descrever o processo de desenvolvimento de uma solução tecnológica para acessibilidade auditiva. A abordagem metodológica empregada foi qualitativa, com foco na análise da funcionalidade e na experiência de comunicação proporcionada pelos óculos. Quanto aos procedimentos técnicos, o trabalho abrange tanto o caráter bibliográfico e documental, onde se faz uso de referências teóricas sobre a deficiência auditiva e tecnologias utilizadas, quanto o desenvolvimento prático do Auris.

Essa seção detalha as etapas de desenvolvimento do protótipo, integração entre hardware e software e validação funcional do dispositivo.

3.1 Arquitetura do Auris

Devido ao foco do Auris em ser uma solução de baixo custo, o sistema utiliza uma arquitetura distribuída, com processamento descentralizado. O desenvolvimento de um óculos inteligente com o processamento do áudio embarcado diretamente no dispositivo implicaria em maiores custos de hardware, maior consumo de energia e desafios, como a dissipação de calor e tamanho dos óculos.

Visando mitigar esses fatores, optou-se por centralizar o processamento do áudio captado no smartphone do usuário. Essa escolha torna o smartphone um componente necessário para o funcionamento do Auris, mas é economicamente mais vantajosa, pois aproveita o poder de processamento do celular, que é um dispositivo utilizado por grande parte da população, além de que o smartphone manteria sua plena funcionalidade para outras atividades e aplicativos.

A comunicação e fluxo dos dados do sistema podem ser divididos em três camadas interligadas, camada do dispositivo, camada de comunicação e camada do aplicativo, conforme ilustrado na figura 1.

A camada do dispositivo é representada pelo óculos inteligente. O óculos é responsável por captar o som do ambiente externo através de dois microfones, transmitir o som captado para o smartphone por meio de um microcontrolador, receber a classificação sonora ou a transcrição do áudio processada pelo celular e apresentar as informações na tela posicionada na frente das lentes.

Na camada de comunicação é onde acontece a troca de dados em tempo real entre o óculos e o smartphone por meio do protocolo UDP. No óculos, há um microcontrolador configurado para criar um ponto de acesso Wi-Fi, com a qual o smartphone pode se conectar, e assim, estabelecer uma rede local para transmissão de dados entre ambos os dispositivos sem a dependência de internet.

Já a camada do aplicativo representa o software do Auris, que está sendo executado no smartphone do usuário e é responsável por realizar todo o processamento do áudio. O aplicativo recebe o stream de áudio não processado da camada de comunicação, realiza a classificação sonora utilizando o modelo de machine learning YAMNet e a transcrição da fala com o modelo Vosk e, por fim, encaminha a informação textual processada de volta à camada do dispositivo para que a informação seja exibida na tela para o usuário.

Em resumo, a arquitetura do Auris delega a complexidade de processamento computacional para um dispositivo já existente no contexto do usuário, permitindo que o óculos permaneça leve, discreto e a um preço acessível.

Figura 1 – Arquitetura do Auris

Fonte: Do próprio autor (2025)

3.2 Desenvolvimento do Óculos

Esta seção busca detalhar os aspectos técnicos do desenvolvimento do hardware do Auris, que foi previamente descrito na seção de arquitetura do sistema como camada do dispositivo e justificar as escolhas dos componentes utilizados no projeto.

Dois microfones digitais INMP441 foram posicionados um em cada haste do óculos. Esses microfones usam protocolo I²S, permitindo que ambos os microfones sejam conectados em canal estéreo ao microcontrolador. Microfones digitais eliminam a necessidade de circuitos adicionais para amplificação ou conversão de sinal Analógico-Digital (ADC), simplificando o projeto do hardware e reduzindo custos.

O áudio captado é enviado ao ESP32-C3 Super Mini, uma placa de desenvolvimento compacta e baseada no microcontrolador ESP32-C3. Esse é o componente central do hardware do Auris e foi escolhido por seu baixo consumo energético, tamanho compacto e conectividade. O ESP32-C3 Super Mini é o responsável por gerenciar tanto os microfones digitais quanto a tela, o áudio captado pelos microfones é enviado à placa através de portas de entrada e saída (GPIO) controladas pelo microcontrolador por meio da linguagem de programação C++. Ele também é responsável por definir um ponto de acesso Wi-Fi dedicado, com a qual o smartphone Android do usuário pode se conectar e receber o áudio captado via protocolo UDP. A escolha do protocolo UDP prioriza a latência mínima para a transmissão do áudio, o que é importante para a fluidez

da transcrição em tempo real, além de superar as limitações de largura de banda de protocolos como o Bluetooth Low Energy disponível no controlador.

Para a visualização das informações processadas, o Auris conta com uma tela OLED de 0,96 polegadas, com resolução de 128x64 pixels, posicionada à frente das lentes dos óculos e conectada ao ESP32-C3 Super Mini através das portas I²C do microcontrolador. Esse display OLED foi escolhido por seu tamanho compacto, nitidez, alto contraste e baixo custo.

Para o fornecimento energético do projeto, foi utilizada uma bateria recarregável de Lítio 18650 de 2600mAh. O circuito de carregamento TP4056 também foi incorporado para garantir o carregamento da bateria de forma simples através de uma porta USB-C.

Para uma maior adoção, a construção do Auris é projetada para parecer um óculos convencional, assim não o tornando um adereço chamativo. Sua armação foi desenvolvida em impressão 3D com material PLA, permitindo a criação de uma estrutura leve, resistente, economicamente acessível, biodegradável e que acomode todos os componentes eletrônicos sem afetar a estética do produto.

De forma integrada, todos esses componentes atuam para que o Auris seja um dispositivo de acessibilidade auditiva eficiente e de baixo custo, promovendo autonomia e inclusão aos usuários.

3.3 Desenvolvimento do Aplicativo Móvel

O aplicativo móvel do Auris representa a camada do aplicativo que foi definida na arquitetura do sistema. É ele o responsável por realizar o processamento mais intenso do áudio capturado pelos óculos no smartphone do usuário. Esta seção detalha os aspectos técnicos da aplicação móvel do projeto.

Para que o aplicativo possa receber o áudio para realizar o processamento, o smartphone do usuário deve estar conectado ao ponto de acesso Wi-Fi que é criado pela placa de desenvolvimento ESP32-C3 Super Mini presente no dispositivo físico. Esta etapa estabelecerá um canal de comunicação entre o smartphone e o microcontrolador por meio de uma rede local, isolada e sem dependência de conexão com a internet.

O fluxo de operação do aplicativo pode ser dividido em três etapas que ocorrem de forma contínua. Começando pelo recebimento dos dados de áudio capturados pelos microfones dos óculos. O áudio em formato estéreo é transmitido ao aplicativo através de pacotes UDP. Esses pequenos pacotes vão sendo armazenados em uma fila, até haver dados suficientes para formar uma janela de aproximadamente 1 segundo de áudio, que será então processada.

A segunda etapa se trata do processamento do áudio por dois modelos de inteligência artificial (IA) que estão rodando localmente dentro do aplicativo do Auris. O primeiro modelo de IA utilizado é o YAMNet, ele analisa essa janela de áudio de 1 segundo para identificar e classificar sons do ambiente. Caso o YAMNet classifique o áudio como um som não verbal, como uma sirene, buzina ou animal, essa informação será enviada diretamente para o óculos para que possa ser exibida no display OLED. Porém, caso o YAMNet classifique o áudio

como som verbal, ou seja, fala humana, o áudio será então encaminhado para o segundo modelo de IA, o Vosk. O Vosk é responsável por realizar o reconhecimento de falas, convertendo o áudio da fala em texto e então enviando essa informação para o óculos como legenda da conversa.

Por fim, a terceira etapa compreende a formatação e retorno das informações para o óculos. As saídas textuais dos modelos de inteligência artificial Vosk e YAMNet são retransmitidas através da mesma conexão Wi-Fi local para que o ESP32-C3 Super Mini possa exibir a legenda e a classificação sonora na tela OLED do óculos. Além de gerenciar este ciclo de processamento contínuo, a Camada do Aplicativo oferece uma Interface Gráfica do Usuário (GUI) no smartphone que permite ao usuário configurar o dispositivo, como escolher o tamanho da fonte do texto exibido no óculos e alterar a senha de conexão ao ponto de acesso Wi-Fi, ajustes que estão disponíveis na tela inicial do aplicativo.

Em resumo, o aplicativo móvel do Auris é a peça fundamental para o funcionamento do sistema, pois é ele que realiza o processamento mais intenso do áudio capturado pelos óculos, utilizando modelos de inteligência artificial para fornecer legendas em tempo real e classificações sonoras ao usuário.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta e comenta os resultados alcançados com o desenvolvimento do dispositivo físico e do aplicativo móvel. Primeiro, o produto finalizado e suas funcionalidades são detalhadas. Então, é feita uma análise comparativa entre o Auris e uma solução similar que já existe no mercado, o XRAI Glass. Ao final, é realizada uma análise sobre os achados, discutindo as implicações práticas dessa solução.

4.1 Apresentação do Dispositivo Desenvolvido

O desenvolvimento do Auris resultou em um projeto funcional de óculos inteligente capaz de captar, transcrever conversas e classificar sons não verbais em tempo real, apresentando as informações processadas na linha de visão do usuário. A Figura 2 apresenta o dispositivo em funcionamento.

O Auris foi pensado para combinar ergonomia, estética e desempenho. Na estrutura física, os microfones são posicionados nas hastes, permitindo assim a captação de sons em volta do usuário. O áudio é processado pelo aplicativo móvel que está sendo executado em um smartphone conectado em uma rede local, resultando em uma baixa latência para a exibição das informações no display e uma maior autonomia de bateria para o dispositivo. A figura 3 apresenta o aplicativo do Auris.

Figura 2 – Auris em funcionamento

Fonte: Do próprio autor (2025)

Figura 3 – Aplicativo do Auris

Fonte: Do próprio autor (2025)

Além disso, o processamento e transmissão das informações em rede local garante maior privacidade e segurança dos dados do usuário, uma vez que não são enviadas para servidores externos.

4.2 Análise Comparativa

Ao comparar o Auris com soluções já existentes no mercado, foi possível identificar alguns pontos de atenção que o Auris buscou propor possíveis soluções. O XRAI Glass é uma solução comercial que foca na transcrição e

tradução de falas em tempo real, oferecendo recursos de acessibilidade por meio da integração com óculos compatíveis com a tecnologia. No entanto, essa solução apresenta uma barreira de acesso para a população de baixa renda devido ao custo elevado dos óculos compatíveis, somado à uma assinatura mensal opcional para o uso de recursos mais avançados, tornando o XRAI Glass pouco acessível para pessoas com baixa renda. Além disso, por ser comercializado em dólar americano, a solução se torna ainda mais inviável para o público brasileiro.

Já o Auris foi desenvolvido com foco na acessibilidade financeira e na inclusão social, com o propósito de democratizar o acesso a tecnologias assistivas. O custo do Auris é significativamente menor, se tornando uma solução viável para o público de baixa renda. O Auris também incorpora a classificação de sons não verbais, uma funcionalidade que não está presente no XRAI Glass, assim oferecendo mais informações sobre o ambiente ao redor ao usuário.

Uma comparação sintetizando as principais diferenças entre o Auris e o XRAI Glass é apresentada no Quadro 1 abaixo.

Quadro 1 – Comparação do XRAI Glass com o Auris

	XRAI Glass	Auris
Transcrição de falas	Sim	Sim
Recursos de tradução	Sim	Não
Classificação de sons não-verbais	Não	Sim
Compatibilidade	Android e iOS	Android
Requer conectividade com celular	Sim (Bluetooth)	Sim (Access Point)
Processamento <i>offline</i>	Sim	Sim
Processamento em nuvem	Sim (no plano de assinatura)	Não

Fonte: Do próprio autor (2025), a partir de dados de XRAI Glass (c2025).

A análise dos dados evidencia que embora o Auris apresente um conjunto de recursos mais limitados em comparação ao XRAI Glass, ele alcança um equilíbrio entre funcionalidade e acessibilidade financeira. O principal diferencial do Auris está na funcionalidade de classificação de sons não verbais, que amplia a utilidade do dispositivo para além da transcrição de falas, oferecendo uma experiência mais rica e informativa para o usuário.

4.3 Discussões Sobre os Testes Realizados

Nos testes realizados em ambiente controlado, como em uma sala fechada, foram utilizados áudios com efeitos sonoros para verificar em quanto tempo o projeto conseguiria identificá-los. O Auris conseguiu classificar o som corretamente após cerca de 2 segundos de reprodução de áudio. Já para a transcrição de uma fala, o Auris demorou em torno de 3 segundos após o término da frase para apresentar o texto no display.

Para avaliar o tempo de duração da bateria, o projeto foi mantido em funcionamento contínuo durante aproximadamente 10 horas, o que demonstra que a bateria de 2600mAh é capaz de aguentar longos períodos de uso. Além disso, o processamento do áudio pelos modelos de aprendizado de máquina

centralizado no smartphone contribui para a autonomia alcançada com o dispositivo físico.

No entanto, ao utilizar o dispositivo em ambientes com ruído elevado e sobreposição de sons, foi observado um aumento significativo no tempo de resposta para exibir as informações textuais em tela e redução na precisão da transcrição e classificação. Em alguns casos mais extremos, o projeto sequer conseguia identificar algo que estava sendo falado devido aos ruídos que se sobressaíam à voz, fazendo com que o sistema priorizasse a identificação dos sons não-verbais ao redor. Esses resultados evidenciam a influência das condições acústicas do ambiente no desempenho do projeto.

Mas mesmo diante dessas limitações em ambientes com maiores níveis de barulho, o Auris se destaca como uma solução parcial viável e acessível para pessoas com deficiência auditiva, oferecendo funcionalidades essenciais a um custo menor quando comparado com soluções que existem à venda.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo apresentou o desenvolvimento do Auris, um óculos inteligente voltado a auxiliar pessoas com deficiência auditiva por meio da transcrição de conversas e classificação de sons não-verbais em tempo real. O projeto tem foco em baixo custo de produção e não necessita de conexão com a internet, promovendo a acessibilidade econômica e o uso em áreas onde o acesso à internet não é estável. Os resultados apresentados mostram a viabilidade técnica da solução, evidenciando a integração eficiente entre os componentes de hardware, software e os modelos de machine learning. Além disso, o sistema apresentou desempenho consistente em ambientes controlados, mas com limitações em ambientes ruidosos que poderiam ser corrigidas em uma próxima versão.

Entre as perspectivas futuras, destacam-se a otimização dos modelos de aprendizado de máquinas utilizados e aplicação de algoritmos para a supressão de ruídos de fundo, visando melhorar a precisão da transcrição e classificação em ambientes ruidosos. Outra melhoria prevista é a ampliação dos idiomas suportados, pois no projeto atual há suporte apenas para o idioma português. Além disso, como o óculos possui um microfone em cada haste, pretende-se futuramente adicionar uma funcionalidade para a detecção da origem do som, dessa forma, o usuário não apenas saberia que determinado som está presente naquele ambiente, mas também de onde ele está vindo através de setas que seriam apresentadas no display, ajudando o usuário na orientação espacial com base nos sons captados pelos óculos. Tais melhorias poderiam ampliar o uso do Auris no dia a dia, tornando o projeto mais preciso e completo.

O Auris comprova que é possível alcançar soluções de tecnologias assistivas acessíveis e funcionais, representando um passo significativo para a construção de uma sociedade mais inclusiva através da democratização da tecnologia.

REFERÊNCIAS

Danuello, J. C.; Amadei, J. R. P.; Ferraz, V. C. T. **ABNT NBR 6023:2018 - Guia para elaboração de referências**. Bauru, SP: Serviço de Biblioteca e Documentação, USP, Out. 2023. Disponível em: <https://usp.br/sddarquivos/arquivos/abnt6023.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2024.

ALPHA CEPHEI. **Vosk**. Disponível em: <https://alphacephei.com/vosk/>. Acesso em: 10 nov. 2025.

BRASIL. Lei Nº13.146, de 6 de Julho de 2015. **Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 15 jun. 2025.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32-C3**. c2025. Disponível em: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c3> . Acesso em: 10 nov. 2025.

FERREIRA, Fernando Borba; MANZAN, Renato; DURAES, Wellington. **Arquitetura de soluções IoT: desenvolva com internet das coisas para o mundo real**. [S. L.]: Casa do Código, 2022. ISBN: 978-8555193200.

GOOGLE FOR DEVELOPERS. **Android Studio**. 2025. Disponível em: <https://developer.android.com/studio?hl=pt-br> . Acesso em: 10 nov. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **PNAD Contínua: Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda**. Agência de Notícias, 07 jul. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37317-pessoas-com-deficiencia-tem-menor-acesso-a-educacao-ao-trabalho-e-a-renda> . Acesso em: 15 jun. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **PNS 2019: país tem 17,3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência**. Agência de Notícias, 26 ago. 2021. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31445-pns-2019-pais-tem-17-3-milhoes-de-pessoas-com-algum-tipo-de-deficiencia> . Acesso em: 15 jun. 2025.

INVENSENSE INC. **INMP441: omnidirectional microphone with bottom port and i 2 s digital output**. San Jose, CA, USA: InvenSense Inc., 2015. Disponível em: <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/INMP441.pdf> . Acesso em: 10 nov. 2025.

NANJING TOP POWER ASIC CORP. **TP4056: 1a standalone linear li-ion battery charger**. [S. L.]: Nanjing Top Power Asic Corp., 2014. Disponível em: <http://toppwr.com/uploadfile/file/20240913/66e3a367981a1.pdf> . Acesso em: 10 nov. 2025.

OLIVEIRA, Ana Carolina Machado de; NOSSA, Tamires de Souza. **Avaliação do Comportamento Mecânico de amostras de PLA produzido por Impressão 3D FFF utilizando modos heterogêneos de preenchimento**. Revista Brasileira de Iniciação Científica, [S. l.], p. e025004, 2025. Disponível em: <https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/2231> . Acesso em: 10 nov. 2025.

PAIXÃO, Gabriela Miana de Mattos et al. **Machine Learning na Medicina: revisão e aplicabilidade.** Arquivos Brasileiros de Cardiologia, [S.L.], v. 118, n. 1, p. 95-102, jan. 2022. Sociedade Brasileira de Cardiologia. <http://dx.doi.org/10.36660/abc.20200596>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/WMgVngCLbYfJrkmC65VFCkp/?lang=pt> . Acesso em: 10 nov. 2025.

RESENDE, Kassiano. **Kotlin com Android: crie aplicativos de maneira fácil e divertida.** [S. L.]: Casa do Código, 2018. ISBN: 978-8594188762.

SARDENBERG, Luís Felipe; BUOGO, Sarah. **Cerca de um bilhão de pessoas com deficiência têm acesso negado a tecnologia assistiva.** Nações Unidas Brasil, 17 mai. 2022. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/182189-cerca-de-um-bilh%C3%A3o-de-pessoas-com-defici%C3%Aancia-t%C3%AAm-acesso-negado-tecnologia-assistiva> . Acesso em: 15 jun. 2025.

TENSORFLOW. **Sound classification with YAMNet.** 2024. Disponível em: <https://www.tensorflow.org/hub/tutorials/yamnet> . Acesso em: 10 nov. 2025.

TENSORFLOW. **TensorFlow Lite.** 2021. Disponível em: <https://www.tensorflow.org/lite/guide?hl=pt-br> . Acesso em: 10 nov. 2025.

TORRES, Gabriel. **Redes de Computadores.** 2. ed. Rio de Janeiro: Clube do Hardware, 2021. ISBN: 978-85-52971-00-9.

WOUK, Luana Cristina. **CONTROLE DA TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA EM POLÍMEROS CONJUGADOS PARA OBTENÇÃO DE EMISSÃO BRANCA.** 2014. 89 f. Dissertação de Mestrado (Pós-Graduação em Física), Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2014. Disponível em: <https://repositorio.uel.br/srv-c0003-s01/api/core/bitstreams/d476f259-1131-4fcd-b43b-ad7f615f7b01/content> . Acesso em: 10 nov. 2025.

XRAI INC. **XRAI: life.** subtitled. Life. Subtitled. c2025. Disponível em: <https://xrai.glass/> . Acesso em: 10 nov. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."